

TURKON XOTUNNING ANUSHTEGINIYLAR SULOLASIDA TUTGAN O'RNINI

Jo`rayeva Marjona

Qarshi davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952682>

XI asrning oxirlarida hukmdorlik faoliyatini boshlagan Anushteginiylar o'g'uzlarning Bekdili urug'idan yetishib chiqqan edi. Tarixnavislarning ma'lumotlariga ko'ra, Anushtegin xorazmshohlarning valiahdlari, hukmdorlari ularning Bekdili urug'idan tug'ilgan farzandlaridan tayinlanardi. Boshqa urug'ga mansub ayollardan tug'ilgan shahzodalar hukmdorlikka munosib ko'rilmadi. Bunday tartib mamlakatda urug'lar, qabilalar o'rtasida taxt uchun kurashlarni kamaytirishga, sulolaning hukmdorlik qudratini oshirishga xizmat qildi. Bu holat 1200 yil Alouddin Takash hukmdorligining oxirigacha davom etdi. 1200 yil Muhammad Xorazmshoh taxtga o'tirishi bilan amal qilib kelinayotgan qoidalarga putur yetdi. Negaki, Takashdan keyin taxtga Nosiriddin Malikshoh o'tirishi kerak edi. U Takashning Bekdili urug'iga mansub xotinidan tug'ilgan bo'lib, bu sulolaning ichki tartiblariga mos edi. Biroq Nosiriddin Malikshohning 1197 yilda vafot etishi, Alouddin Muhammadning taxtga kelishiga sabab bo'ldi. Alouddin Muhammad Takashning qipchoq urug'iga mansub xotini Turkon xotundan dunyoga kelgan edi. Takash vafot etgach o'g'li Alouddin Muhammadni ham, u boshqargan Xorazmshohlar davlatini ham Turkon xotun qo'lga oladi. Bekdili urug'iga mansub amaldorlarni mansablaridan chetlashtirib, yuqori lavozimlarga qipchoq urug'idan bo'lgan o'z yaqinlarini qo'yadi [4]. Ko'p vaqtlarda bu mansabdor shaxslarga Turkon xotuning siyosiy ta'siri kuchli bo'lgan.

Shihobuddin Muhammad ibn Ahmad Nisoviyning (1193-1249) "Sirat us-sulton Jaloluddin Menkburni" [1] (Sulton Jaloluddin Menkburnining tarjimai holi) asarida Alouddin Muhammad Xorazmshoh davrida hududlar kengayganligi, shon-shuhrati ortib, mamlakati Iroqning chegarasidan Turkistongacha yetganligi mahorat bilan yoritiladi. Shuningdek, Xorazmshohlar saltanati tarixida o'ziga xos nufuzga ega malika Turkon xotun haqida ham ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, "Turkon xotun hayotining ba'zi bir jihatlari va uning fe'l atvori" [1, 66] deb nomlangan bobida shunday ma'lumotlar keltiriladi. "U Bayot urug'idan edi. Bayot urug'ining Emek qabilasiga mansub hisoblanadi. Uning ishi yurishib turk mamlakatlaridan birining hukmdori Jonkishixonning qizi edi. El-Arslonning o'g'li Takish hukmdorlarning o'g'li hukmdorlarni qizini olgani kabi unga uylandi. Hokimiyat sulton Muhammadga otasi Takishdan meros bo'lib o'tganidan keyin Emek va unga qo'shni bo'lgan qo'shni qabilalar uning davlati tarkibiga kelib qo'shildilar. Shu sababli sultonning kuchi ko'paydi, u esa ularni yanada ulug'ladi. Natijada Turkon xotun mamlakatni boshqara boshaldi. Sulton qaysidir mamlakatni bosib olgudek bo'lsa, uning qaysidir viloyatini onasining yaqinlari uchun ajratib beradi".

An-Nisoviy uning fe'l-atvori xususida shunday yozadi: "U aqlli ayol edi. Unga shikoyat xatlari, arznomalar kelgudek bo'lsa, ularni sinchikovlik bilan adolat nuqtiy nazaridan ko'rib chiqardi va jabr qiluvchining zulmi ostida ezilgan odam tarafini olardi. Ammo u qotillikni mardlik nishonasi deb baholardi. U mamlakat uchun ko'plab yaxshi ishlar qildi" [1, 64].

Muarrixning ma'lumotiga ko'ra, hukmdor saroyida tarbiyalanib, voyaga yetgan Turkon xotun o'ziga yarasha aql-idrokka va boshqaruv iste'dodiga ega bo'lgan: "Uning kotiblari (kuttab al-insho) yettita edi. Ularning hammasi mashhur, davrining atoqli va oliyjanob insonlari edi. Agar undan va sultondan bir masala bo'yicha ikkita munosabat bildirilgan noma kelib qolgudek bo'lsa, uning bitilgan muddatiga qaralardi. Ulardan qaysi biri keyin yozilgan bo'lsa,

shu nomadagi fikr mamlakat uchun asos qilib olinardi. Uning farmonlaridagi tug'rosi quyidagicha edi "Ulug' Turkon, mo'minlar va tinchlikning himoyachisi, ikki olam ayollarining malikasi" degan so'zlar edi. U bu so'zlarni qalam bilan katta qilib, chiroyli tarzda yozib qo'ygandi, uni boshqa biror odam o'zgartira olmasdi" [1, 64-65].

Bu so'zlardan ko'rinib turibdiki, Turkon xotun faqat yomon fazilatlar egasi emas, balki mamlakat uchun ulkan ishlarni amalga oshirdi, ko'p yaxshi ishlar qildi. Xalqning arz va shikoyatlarini ham Turkon xotun ko'rib chiqishini bildik. Uning o'z shaxsiy devonxonasi bo'lganligi ham davlat miqyosidagi ishlarni, muhim masalalarni mustaqil ravishda yechish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Turkon xotun "Jahonning hokimi" degan taxallusga ega bo'lib, farmonlaridagi shaxsiy muhri - to'g'risida "Ismat ud-Dunyo vad-Din Ulug' Turkon malika niso al-olamiyn" (Dunyo va uning pokdomoni, Ulug' Turkon, olam ayollarining malikasi) deb bitilgan edi. Bular nihoyatda ustalik bilan ishlangan bo'lib, soxtalashtirib bo'lmasdi va u o'z shiorini o'g'li shiorining yoniga qo'yar edi [2, 159].

Asarni o'qish jarayonida Sulton Muhammad Xorazmshoh onasi Turkon xotundan hokimiyatni boshqarish, muhim lavozimlarga nomzod qo'yishda maslahatlar so'rab turganligini bilishimiz mumkin. "O'sha paytlar Sulton vaziri Nizomulmulk ibn Nizomulmulk Bahovuddin Ma'sud al-Xaraviyni mansabidan chetlashtirganda bu lavozimga kimni qo'yish to'g'risida onasidan maslahat so'ragandi. U esa unga Nizomulmulk Nosiriddin Muhammad ibn Solihni vazir qilib tayinlashni maslahat bergandi. Sulton onasi katta va kichik, ahamiyatli va ahamiyatsiz bo'lsin, biror ish yuzasidan buyruq berganda ikki sababga ko'ra hech qachon qarshilik qilmasdi. Birinchi sababi: ota-onasiga bo'lgan muhabbati tufayli edi, onasi undan ko'p ishlarda yordamini ayamagandi. Ikkinchi sababi: davlat tepasidagi ko'plab amirlar onasi urug'idan edi, Sulton ular bilan birga xitoyilarga qarshi kurashib, ular mamlakatini tortib olgandi. Ana shular uchun ham u yuqoridagi nomini eslatganimiz, ya'ni onasi tavsiya etgan odamni qanchalik xushlamasin, yomon ko'rmasin, dardini ichiga yutib, vazirlik lavozimiga qo'ygandi. Ammo Nizomulmulkda vazirlik mansabi uchun ibrat qilib ko'rsatadigan narsa yo'q edi, aksincha takabburlik, isrofgarchilik avjiga chiqqandi. Sulton poraga o'chligi uchun uni jazolashni niyat qilib qo'ygandi. Sulton uni vazirlikka yuksak layoqati uchun emas, balki onasining g'ulomi, aniqrog'i, g'ulomining o'gli bo'lgani uchun olgandi... Sulton Nosiriddinni vazirlikdan chetlashtiradi va vaziriga shunday deydi, "O'z ustozingning eshigiga yo'qol". YA'ni sulton uni onasi huzuriga, Xorazmga jo'natdi" [1, 49-51]. Biroq Muhammad Xorazmshoh tomonidan o'zi tomonidan tavsiya qilingan nomzod mansabidan chetlashtirilib, haydab yuborilganligi Turkon xotunni nafsoniyatiga tegdi. U o'g'lining qaroriga qarshi borib, badarg'a qilingan Nizomulmulkni Xorazmda tantanali ravishda kutib oladi, hatto uni kutib olish uchun "shahar aholisining katta-yu kichik, amaldoru faqir - hammasini jalb qilgandi" [1, 53]. Voqealar rivojida hukmdor onasining endi haddidan oshishiga guvoh bo'lib boramiz: "Sulton Xorazmga Izziddin To'g'rul boshchiligida qo'shin yuborib, Nosiriddinning boshini olib kelishni buyuradi. U Xorazmga yaqinlashganda Turkon xotun Sultonning niyati va qaroridan to'la xabar topgan edi. Uning bu ishni amalga oshirish uchun kelayotganini bilib, uni huzuriga olib kelishni buyuradi. U(Turkon xotun) unga (Iziddinga) Nosiriddin vazirlik kursisiga o'tirgan paytda devonxonada bo'lishini tayinlaydi (bundan oldin u Nosiriddinga Xorazm hukmdori, Sulton taxtining valiahdi Qutbiddin O'zlog'shoning vaziri lavozimini topshirgan edi). Aytilgan paytda Izziddin devonxonada bo'ladi. Shunda unga bu yerda yig'ilganlar guvohligida Sultonning Nosiriddinga salomini yetkazishni va uning nomidan "Mening sendan bo'lak vazirim yo'q. Sen

o'z devoningning boshchisi bo'lib qol. Mening mulkimda hech kim sening yorliqlaringga qarshi chiqolmaydi va hukmronligingni rad etmaydi", degan so'zlarni aytishni tayinlaydi. Nomini aytganimiz (Izziddin) boshqa imkoni bo'lmaganidan xuddi shunday qiladi. Bu bilan u Sulton buyrug'iga ham qarshi boradi" [1, 53-54].

Turkon xotun nafaqat sulton, balki moliyaviy ishlar, arkoni davlat va saroy amaldorlari ustidan ham hukmronlik qilgan. Ko'p hollarda Muhammad Xorazmshoh tomonidan e'lon qilingan qarorlar Turkon xotun tomonidan hech qanday asossiz, kengashsiz bekor qilinar edi. Sulton Nizomulmulkni chetlashtirib, uni jazolashni buyurgan Izziddin To'g'rul ham Turkon xotun buyrug'i bilan bu ishni qilmadi. Bu ham yetmaganidek, Turkon xotun devonda Sulton nomidan yolg'on gaplarni gapirishga Izziddin To'g'rulni majbur qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, bir tomondan Sulton va ikkinchi tomonda Turkon xotun turganda Izziddin To'g'rul Xorazm hukmdori, 27 mamlakatni bo'ysundirgan, hattoki, Bag'dodga yurish qilgan Sultonning emas, balki uning onasi Turkon xotunning buyrug'iga amal qildi. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, amaldorlar Sultondan emas ko'proq Turkon xotundan qo'rqanlar. Qanchadan qancha hududlarni bo'ysundirgan, uning hukmdorlarini itoat ettirgan, hech qaysi hukmdor amalga oshirolmagan qoraxitoylarni daf qilgan Sulton oddiygina vazirini ham jazolay olmadi. Aksinch, Turkon xotunning qilgan ishlari orqali u yanada yuksaklarga ko'tarildi, ya'ni "Nosiriddin... vazir qilib tayinlangan paytda Sulton unga to'rtta nayzador tayinlagan edi. Odatda ulug' vazirlarga shunday ehtirom ko'rsatilardi, nayzadorlar nayzalari sopiga esa tillo qoplama qoplanardi. Xorazmda vazirlar atrofiga sakkiz nayzador qo'yiladigan bo'ldi. Bu ularning nasabini ulug'lashga qaratilgandi. Bular haqidagi ma'lumotlar Movarounnahrda turgan Sultonga ham yetib borar, bu uning g'azabini kuchaytirardi" [1, 54].

Alovuddin Takash Qutbiddin Muhammadni valiahdlikka tayinlagach, uni Bekdili urug'iga mansub bo'lgan bo'lgan Oychechakka uylantirdi. Va bu nikohdan 1199 yilda tug'ilgan Jaloliddin Mengburnini Alouddin Muhammadning valiahdi deb e'lon qildi. Bu bilan u xorazmshohlar taxtida Bekdili urug'iga mansub anushteginiylar sulolasi hukmronligi davom etishini xohladi. Afsuski, uning o'limi bu orzuni ushaliyga yo'l bermadi. Turkon xotun esa o'g'lini o'z urug'iga mansub qipchoq xonlarining qizlariga uylantirib, ulardan tug'ilgan farzandlarni taxt vorislari etib belgiladi. Bu yerda biz Turkon xotunning Anushteginiylar sulolasida o'rnatilgan ichki tartiblarga o'zgarishlar qilib, o'zi mansub bo'lgan urug' vakillarining hokimiyatni egallashini xohlayotganini ko'rishimiz mumkin. Eri Takashning vasiyatiga qarama-qarshi o'laroq, Jaloliddinni valiahdlikdan chetlashtiradi, uning o'rniga Sulton Muhammadning qipchoqlardan bo'lgan xotinidan tug'ilgan o'g'li O'zlog'shohni taxt vorisi etib tayinlaydi va o'zining nazoratida bo'lgan Xorazm, Xuroson hamda Mozandaronga hokimlik qilish huquqini berdi. Uning uchun mana bunday to'g'ri ham tanladi: "Sulton Abul Muzaffar O'zlog'shoh ibn Sulton Sanjar G'iyos amir al-mo'minin" [2, 160]. Shu tariqa Jaloliddin va Turkon xotun o'rtasida ziddiyatlar kuchayadi.

Xorazmshohlar davlatini Urganchda – Turkon xotun, Samarqandda – Sulton Muhammad boshqaradi va shu tariqa, mamlakatda qo'shhokimiyatchilik vujudga keladi. Bizga ma'lumki ko'pgina davlatlar ham parchalanib ketishiga sabab, qo'shhokimiyatchilikdir. Xorazmshohlar davlati tirgaklariga ham ayni shu sabab tufayli shikast yetdi. Lashkarlar, sarkardalar, davlat arkonlari o'rtasida ziddiyat avj oladi, qabilalar, urug'lar o'rtasidagi yakdillik yo'qoldi. Bu esa o'z navbatida, mo'g'ullarning Xorazmshohlar davlatini bosib olishiga xizmat qildi. Chingizxon hiyla ishlatib ona va bola o'rtasiga sovuqchilik tushirishga harakat qildi. Buning uchun u asli

xorazmlik bo'lgan, Chingizxon tomonga o'tib ketib ketgan hojib Donishmanddan foydalandi: "Chingizxon o'ziga sodiq bo'lgan odamlardan yana biri - hojib Donishmandni Xorazmga Turkon xotun huzuriga jo'natdi. U unga bunday nomani berdi: "Ma'lumki o'g'ling huquqlaringni poymol etib, senga yomonlik qildi. Shu sababli men uning ba'zi amirlari bilan kelishgan holda unga qarshi yurish qilmoqchiman. Agar sen shartimga ko'nsang, mening so'zlarim ishonchli ekanligini bilmoqchi bo'lsang, huzurimga kimmidir yubor. Shundan so'ng Xorazm, Xuroson, Jayhunning narigi tomonidagi ularga tegradosh bo'lgan mulklar ham senga beriladi". Ushbu elchi bilan bir vaqtda Sultonning Jayhun qirg'oqlaridan qochganligi xabari keldi. Turkon xotun vahimaga tushib qoldi. Chingizxon nomasiga ham javob yozmadi" [1, 61]. O'z navbatida Sultonning qo'liga ham onasi yaqinlari bo'lgan qipchoq lashkarboshilari tomonidan Chingizxonga yozilgan noma "tasodifan" tushib qoldi. Bu haqda An-Nisoviy asarining 17-bobida keltirilgan bo'lib, bu fitna asli o'trorlik bo'lgan, sotqin Badriddin Amid [5] tomonidan amalga oshirildi. Uning tavsiyasiga ko'ra, Chingizxon ayonlari tomonidan soxta maktub tayyorlandi. Unda "Biz o'z urug'imiz va bizdan panohtaganlar bilan birgalikda turkiylar mamlakatidan Sulton huzuriga, uning onasiga xizmat qilish uchun keldik. Bizlar unga yer yuzining barcha davlatlariga qarshi kurashda, ularni bosib olishda, hukmdorlari va aholisini bo'ysundirishga yordam berdik. Endilikda uning onasi haq-huqulariga nisbatan niyatlari va munosabatlari o'zgardi: u o'zining manmanligi natijasida takabburligini ko'rsatmoqda. Shu sababli u (Turkon xotun) Sultonga yordam bermasligimizni buyurdi. Bizlar esa sening (Chingizxon) kelishingni kutayapmiz, sening amringga bo'ysunish niyatidamiz" [1, 59], deyilgandi. Maktub o'z kuchini ko'rsatganligiga tarix shohid.

An-Nisoviy asarining "Turkon xotunning olti yuz o'n oltinchi yilning oxirgi kunlarida (1220 yilning mart oyi boshlarida) Xorazmni tashlab chiqishi bayoni" deya nomlangan 18-bobida Turkon xotun Xorazmni qanday tark etgani, tark etayotganda qanday gunoh ishlar qilgani, qanday qilib Chingizxon qo'liga asir tushib qolgani haqida bayon etiladi. "U Xorazmda qolish imkoniyati yo'qligini bildi va o'zi bilan olishi mumkin bo'lgan narsalarning hammasini – Sulton xotinlarini, kichik yoshdagi bolalarni, xazinadagi boyliklarni olib shahar bilan xayrlashib, Xorazmdan chiqdi. Uning xayrlashish onlarini ko'rganlarning ko'ngillari yumshab, ko'zlaridan yosh oqdi. U ketishidan oldin asrlar bo'yi o'zi uchun sharmandali bo'lgan, asrlar bo'yi bir la'nat bilan eslanadigan bir adolatsiz ishni qildi. U bu urush olovlari tezlikda barham topadi, uzilgan iplar yana qaytadan ulanadi, qop-qora tun zulmatidan keyin tong yana nur sochadi deb o'ylab, Xorazmda asirlikda bo'lgan hukmdorlarni, ularning o'g'illarini, yuqori martabali zotlarni, olijanob insonlarni, ulug' sadrlarni qatl qildirdi. Uning himoyasida bo'lgan bunday insonlar 22 ta edi. Bularning orasida Sulton To'g'ru'l as-Saljuqiyning o'g'li, Balx maligi Imodiddin, uning o'g'li, Yermiz hukmdori al-Malik Bahromshoh, Bomiyon hukmdori Alovuddin, Vaxsh hukmdori Jamoliddin Umar, Sig'noq hukmdorining ikki o'g'li, Burhoniddin Muhammad Sadr Jahon, uning ukasi Iftixor Jahon va ikki o'g'li Malik al-Islom, Aziz al-Islom hamda yana boshqalar bor edi. U o'z nuqsonlarini nima bilan yopishni bilmasdan bu ishni qildi. Buning o'rniga qilgan ishlari uchun Oллоh oldida tavba tazarru, adolatni tan olganida, ehtimol, shunday sharmandali holga tushmagan bo'larmidi" [1, 63-64].

Biz ko'rib turibmizki, mamlakat hukmdori ham mudofaani tashkil etish o'rniga davlatni tashlab qochib ketdi, bu ham yetmaganidek o'zini "hukmdor" hisoblagan Turkon xotun ham Xorazmni o'z holiga tashlab ketdi. Qochib ketishi bilan bir qatorda, buyuk zotlarni, hukmdor farzandlarini qatl ettirib, poyatxtni ularning qoniga "botirib ketdi".

Shihobiddin Nisoviyning qayd etishicha, Turkon xotun 1220 yil Ilol (Mozandaronda mustahkam qal'alardan biri. Sori daryosining yuqori qismida joylashgan) qal'asida mo'g'ullarga asir tushadi va barcha xizmatkorlari bilan birga Chingizxon huzuriga yetkaziladi. Sultonning farzandlari qatl etiladi, qizlari esa mo'g'ullarga turmushga beriladi [1, 63]. Nasaviyning ta'kidlashicha, Turkon xotun Jaloliddin oldiga borishini istmagan, uni or bilgan. Qoraqurumga keltirilgan Turkon xotun qashshoqlikda hayot kechiradi va shu yerda vafot etadi [1, 63-64].

Ming afsuski "ikki olam malikasi" nomlari bilan mashhur bo'lgan malika mo'g'ul qo'liga asir tushdi. Jaloliddin oldiga borishni o'ziga or bildi. Taqdirni qarangki Takishning suyuqlisi, Sulton onasi Chingizxonning dasturxoniga qaram bo'lib qoldi. Bungacha u qanday inson edi? Farmonlari har bir viloyatda so'zsiz ijro qilinmasmidi? G'ur sultoni poytaxtga yurish qilganda shahar mudofaasini tashkil etishga katta hissa qo'shgan aynan shu inson emasmidi? Albatta, o'sha Turkon xotun edi. Endichi?

Turkon xotun g'uriylar sultoni Shihobiddin Gurganjga yurish qilganda, shahar mudofaasini kuchli tarzda tashkil qilganligi, aholining arznomalari bilan shug'ullanishi, jabr qiluvchining zulmi ostida ezilgan odamni himoya qilishi, mardlikni juda qadrlashi manbalarda keltirilgan. Biroq boshqaruv ishida u ko'proq davlat manfaatlarini emas, balki shaxsiy manfaatlarni ustun qo'yganligi, garchi loyiq bo'lmasada o'z urug'i vakillariga yuqori mansablarni berganligi ham ma'lum. Shunday qilib, "Ismat ud-Dunyo", olam ayollarining malikasi – Turkon xotun ko'pchilik nigohida Xorazmshohlar davlatining tanazzuliga sababchi bo'lgan shaxs sifatida tarix zarvaraqlarida qoldi.

References:

1. Shihobiddin Muhammad an-Nisoviy. Siyrot us-sulton Jalol ad-din Mengburni (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti) /Kamol Matyoqubov tarjimai. –Toshkent: "O'zbekiston", 2006. – 384 b.
2. Buniyodov Z. Anushtagin Xorazmshohlar davlati (1097-1231) // A.Ahmad va M.Mahmud tarjimai. –Toshkent, 1998. – 256 b.
3. Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi (davri, madaniy hayot, manbalar) // Ilmiy to'plam. –Toshkent: Fan, 1999. – 108 b.
4. Matyoqubov K. Malikaning jasorati /Adolat ijtimoiy-siyosiy gazetasi, №18-son, 2020 yil.